

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЗ ОТДЫХА, СОЗДАННЫХ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ В СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тиловов Коржов Бекбоевич.

Преподаватель истории Термезского педагогического института.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы создания зон отдыха в Сурхандарьинской области в период после независимости Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Зоны отдыха, Сурхандарьинская область, берег, водохранилище, эксплуатация, «Учкизил», население, песок.

После независимости Узбекистана в Сурхандарьинской области открылись многие зоны отдыха. Одна из них зона отдыха «OXUS», которая расположена на берегу водохранилища «Учкизил» в Термезском районе введена в эксплуатацию и начала оказывать услуги населению.

10-11 февраля 2017 года в ходе визита в Сурхандарьинскую область Президент ознакомился с работами, ведущимися в обществе с ограниченной ответственностью «Жемчужина Термеза» и связанными со строительством современных объектов отдыха и оздоровления на берегу реки водоема в сердце красивой природы, а также создание благоприятных условий для местных и иностранных туристов.

Соответственно, общество с ограниченной ответственностью «Термиз марвариди» было реконструировано и построены новые объекты. Для отдыха и восстановления здоровья жителей построен санаторий со всеми удобствами, оборудованный по-современному. Рядом с ним построен санаторий «Марварид».

Окрестности Голубого водохранилища – территория с благоприятными условиями не только для развития медицинского туризма, но и для организации эко и других туристических направлений. Важно, что именно этим аспектам региона в курорте «ОКСУС», который строит ООО «Универсал Аргалид», уделяется особое внимание.

Бизнесмены утверждают, что возводимое на пяти гектарах заброшенной земли место будет представлять собой большой комплекс со всеми современными удобствами для местных и иностранных туристов. На это будет потрачено более 17 миллиардов сумов.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

Бизнесмены, превратившие эту землю в процветающий уголок и приглашающие местных и иностранных туристов на берег спокойных вод, за два года разровняли здесь песчаную территорию с помощью мощной техники, очистили ее от камней и мусора. Саженьцы ландшафтных и плодовых деревьев обогатили поля плодородной почвой.

Он посадил и собрал более трех тысяч фруктовых деревьев и более тысячи саженцев декоративных деревьев. На начальном этапе были построены и оборудованы точки общественного питания и торговли, салон красоты, бассейн, детская площадка. Построено поле для мини-футбола и теннисный корт. В Мозягине был открыт зоопарк, завезены различные птицы и верблюды. Из-за границы привезены одна 17-местная и 2 новые трехместные моторные лодки.

– Водохранилище – очень удобное место для семейного отдыха и отдыха в летнюю прохладу, – говорит Умид Джалилов, менеджер базы отдыха. – Воздух будет прохладным и чистым. Поэтому мы стараемся создать подходящие условия, исходя из потребностей отечественных и иностранных туристов.

С этой целью мы закладываем фундамент для строительства гостиницы, ресторана и трех двухэтажных коттеджей с крытым бассейном. В следующем году мы хотим построить еще десять двухэтажных уютных коттеджей. Все это будет оборудовано по вкусу туристов и предоставлено качественное обслуживание. Наш зоопарк пополнится красочными животными. Те, кто приезжает в наши дни на наш курорт, также показывают, что потребность людей в таких местах, не уступающих зарубежным, возрастает.

На данный момент на курорте создано около 50 новых рабочих мест. Когда он будет полностью построен и введен в эксплуатацию, на нем будут трудоустроены более 200 юношей и девушек.

- Большое значение в дальнейшем развитии туризма имеет также решение Кабинета Министров от 3 декабря 2018 года "О мерах по совершенствованию порядка развития экотуризма и водоохранных зон водоемов", - говорит замглавы регионального управления развития туризма Сурхандарьинской области Зебунисо Алимарданова.

- Исходя из этого, туристические объекты, построенные на берегах водоемов «Джанубий Сурхан» в Кумкурганском районе, «Учкизил» в

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

Термезском районе и «Топаланг» в Сариясийском районе, станут излюбленными местами не только местных, но и иностранных туристов. Это наглядное свидетельство строительных работ, ведущихся вдоль водохранилища «Учкизил». В следующем году ведется подготовка к началу строительных работ в районе водохранилища «Топаланг», примыкающего к очаровательным горам.

В постановлении Кабинета Министров от 27 мая текущего года «О дополнительных мерах по эффективному использованию туристического потенциала Сурхандарьинской области и его развитию» определены соответствующие задачи по налаживанию экотуризма в этих регионах.

Тот факт, что правительство уделяет внимание развитию промышленности в регионе, создал благоприятную среду и прекрасную возможность для предпринимателей разумно использовать водные ресурсы. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Аргалид», стремящееся эффективно использовать данный объект, организует интересные эко-туры для туристов, рыбалку для любителей, катание на лодках, водные виды спорта, футбол, теннис, конный спорт для наездников, прогулки на лодках по территории. нового курорта. В планах предоставление услуг по таким направлениям, как

Стоит отметить, что столь грандиозные работы направлены на оздоровление нашей национальной экономики, обеспечение занятости населения, обеспечение ему достойного отдыха, сохранения здоровья, обеспечения благополучной и благополучной жизни.

Список литературы:

1. Авдеева Марина Васильевна Зона отдыха на дачном участке. Буказин №02/2017; Эдипресс-конлига - М., 2017. - **629** с.
2. Большой Урал. Атлас для деловых поездок, туризма и отдыха; Челябинск: Абрис - М., 2007. - **312** с.
3. Города Челябинской области. Атлас-путеводитель для деловых поездок, туризма и отдыха; Челябинск: Абрис - М., 2008. - **766** с.
4. Грибанов, С.В. Василий Сталин. Письма из зоны; Московская городская организация Союза писателей России - М., 2009. - 272 с.
5. Зубкин, В.Е. Зонное нагнетание сыпучих сред; Москва - М., 2002. - 142 с.
6. Калюжный, Дмитрий; Горяйнов, Олег Зона сна; АСТ - М., 2005. - 464 с.

